
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4680069>

УДК 37.022

Басова Е.Н.

Басова Елизавета Николаевна, преподаватель, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия, 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, Литер У. E-mail: e.n@inbox.ru.

Организация онлайн-викторин в условиях дистанционного обучения в рамках дисциплины «Социально-ознакомительный практикум»

Аннотация. В статье рассматриваются возможности проведения онлайн квестов в рамках учебного процесса. Даны описания двух викторин – профилактической и адаптационной, которые были организованы для студентов первого курса на платформах ZOOM и ВКонтакте. Выделены достоинства онлайн-викторины как формы дистанционного проведения занятий, к числу которых относятся: меньшее количество модераторов по сравнению с очными квестами; нестандартная форма онлайн взаимодействия со студентами; обеспечение «полезной» (эффективной) поисковой активности в интернете, формирование у студентов умения точно сформулировать поисковый запрос и подобрать наиболее адекватный ответ. Отмечается, что онлайн викторины являются эффективной формой проведения занятий.

Ключевые слова: социально-ознакомительный практикум, тренинг, квест, викторина, адаптация, профилактика, онлайн формат.

Basova E.N.

Basova Elizaveta Nikolaevna, teacher, federal state budgetary educational institution of higher education "St. Petersburg State Forest University S.M. Kirova," Russia , 194021 , St. Petersburg , Institutsky Lane, 5U. E-mail: e.n@inbox.ru.

Online quests in distance learning within the framework of the discipline "Social orientation workshop"

Annotation. The article discusses the possibilities of conducting online quests as part of the educational process. Two quizzes are described - preventive and adaptation, which were organized for first-year students on ZOOM and VKontakte platforms. The advantages of online quizzes as a form of remote training are highlighted, which include: fewer moderators compared to face-to-face quests; a non-standard form of online interaction with students; providing "useful" (effective) search activity on the Internet, forming students'

ability to accurately formulate a search query and choose the most appropriate answer. It is noted that online quizzes are an effective form of conducting classes.

Key words: social orientation workshop, training, quest, quiz, adaptation, prevention, online format.

Дисциплина «Социально - ознакомительный практикум» (далее – СОП) преподается в Лесотехническом университете с 2016 года. Она относится к факультативной части учебного плана и читается студентам первого курса всех направлений подготовки в течение двух семестров.

Курс состоит из практических занятий, цель которых – формирование навыков эффективного социального взаимодействия и культуры поведения в академической среде; стимулирование личностного и профессионального роста обучающихся. Большое внимание уделяется знакомству с историей и основными направлениями деятельности Лесотехнического университета (СПбГЛТУ) и Ботанического сада СПбГЛТУ.

Основная задача дисциплины – обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе.

Также этот предмет способствует созданию благоприятного психологического климата в студенческих группах; развитию общекультурных компетенций обучающихся, включая навыки планирования, целеполагания и самостоятельного принятия решений, оценку собственного потенциала, личностное и профессиональное самоопределение; формированию навыков эффективного социального взаимодействия, работы в команде, в том числе с представителями различных культур.

Для реализации поставленных задач студенты проходят различные социально-психологические тренинги, которые проводятся для каждой учебной группы согласно расписанию занятий. В первом семестре они посвящены знакомству студентов между собой, отработке навыков самопрезентации [9, 4], устной речи, наглядного представления изучаемого материала. Особое внимание уделяется традициям и истории СПбГЛТУ [10]. В целом в первом

семестре решается задача социально-психологической адаптации первокурсников, включения их в общественную и культурно-творческую среду вуза, в студенческое самоуправление.

Второй семестр в основном ориентирован на формирование навыков саморазвития и личностного роста. Здесь тренинги направлены на работу с чертами характера, самооценкой, эмоциональной сферой личности [9, 11]. Отдельные занятия посвящены психологии здоровья [1, 7], психогигиене и психопрофилактике [6].

В рамках СОП предусмотрено два квеста: в конце первого семестра проводится квест «Сессия», цель которого психологически подготовить первокурсников к сдаче первой сессии; активизировать когнитивную деятельность обучающихся, способствовать развитию познавательных психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи). В конце второго семестра проводится квест «Кто предупрежден тот вооружен», направленный на решение комплексных задач профилактики социально опасных явлений, таких как экстремизм, наркомания, коррупция и т.п., и пропаганду общественно одобряемого и «полезного» поведения: патриотизма, здорового образа жизни, экологического самосознания и т.п.

Традиционно квесты проходят как массовые мероприятия в очном режиме. Весной 2020 года в связи с переходом на дистанционное обучение стало необходимым переформатировать игры для проведения онлайн.

В апреле 2020 года состоялся онлайн квест «Кто предупрежден тот вооружен». Помимо базовой цели квеста – профилактики социально опасных явлений – ставились задачи обеспечить массовое участие студентов в этом мероприятии, уложиться во время, обозначенное в расписании заня-

тий и сохранить формат квеста как игры по станциям.

В результате игра состояла из 11 станций:

1. Профилактика идеологии терроризма «Террору – нет!». Требовалось найти официальный сайт и сделать скриншот актуального перечня организаций, признанных террористическими в Российской Федерации.

2. Пропаганда здорового образа жизни «Здорово жить здорово!». Задание по сайту ВОЗ (по психическому здоровью).

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде «Молодежь против экстремизма». Требовалось с разных сайтов подобрать 5 картинок, пропагандирующих толерантность.

4. Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекции «Знай свой статус!». От студентов требовалось найти в Интернете упоминания об организации-партнере СПбГЛТУ по вопросам профилактики ВИЧ и СПИД.

5. Профилактика зависимого поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения) «От зависимостей свободен!». Задание: используя психологические сайты, определить, какими качествами личности обладает человек, свободный от зависимостей.

6. Противодействие коррупции «Образование Vs коррупция». Задание состояло из 2 блоков. В первом даны термины и их определения. Требовалось найти правильное соответствие. Во втором надо было правильно завершить пословицу [3, 8].

7. Пропаганда патриотизма «С чего начинается Родина?..». Задание по истории СПбГЛТУ: соотнести имена и портреты ректоров Университета в разные годы и назвать, кто из них является нашим выпускником [10].

8. Пропаганда безопасного поведения «МЧС: можем четко следовать». Актуальные вопросы эпидемиологической безопасности: Чем режим карантина отличается от самоизоляции, а режим повышенной готовности – от чрезвычайной ситуа-

ции? Перечислить основные меры безопасности, чтобы не заразиться COVID-19 (по ВОЗ).

9. Станция, посвященная вопросам оказания медицинской помощи «Помогай правильно!». В данном случае требовалось указать базовые организации, принимающие донорскую кровь.

10. Пропаганда защиты экологии окружающей среды «В любой ситуации действуй правильно!». Надо было определить по логотипу название организации и назвать ведущие направления ее деятельности.

11. Развитие креативности и творческого мышления «Вообрази!». Сделать коллаж из фотографий участников группы.

Условия:

1) должны быть задействованы все члены группы

2) коллаж должен иметь тему и название, отражающее настрой и характер участников

12. Итоговое задание. На каждой станции, в случае успешного выполнения задания, команда получала «ключевое слово» (взрыв, здоровье, митинг, иммунитет, зависимость, честность, университет, безопасность, помощь, экология, творчество). Из этих слов требовалось составить синквейн [2].

Квест проводился в групповых чатах на платформе ВКонтакте в 4 волны (в соответствии с расписанием занятий), в каждой из которых одновременно играло от 2 до 10 групп.

Общее время игры – 6 академических часов.

Достоинства такого формата проведения квеста в том, что сохраняется и поощряется поисковая активность студентов, на каждой станции «собираются» ключевые слова, обеспечивающие успешность выполнения итогового задания, требуется слаженная командная работа. Также этот вариант проведения игры позволяет отслеживать как групповые достижения, так и индивидуальную активность участников. Таким образом, повышается эмоциональная вовлеченность участников в выполнение

задания, стимулируется их познавательная деятельность, нацеленность на поиск необходимой информации, решается задача инфокоммуникационной грамотности студентов [5].

Ключевым недостатком такого формата является сложность отслеживания ответов в режиме чата, необходимость задействовать количество модераторов, примерное равное количеству одновременно играющих групп. Опытным путем было установлено, что модератор способен эффективно работать с двумя, максимум тремя, академическими группами одновременно. При увеличении количества групп ведущий не успевает оперативно реагировать на сообщения в чатах, игра оказывается искусственно затянутой, что негативно влияет на настрой участников и результаты игры.

В ноябре-декабре 2020 года студенты первого курса онлайн проходили квест «Сессия». Его цель заключается в создании оптимального психологического настроя на сдачу первой сессии в СПбГЛТУ. Игра проводилась на платформе ZOOM.

При планировании игры преподаватель социально-ознакомительного практикума совместно с тьюторами учебных групп (студентами старших курсов) для каждого направления подготовки отбирал семь дисциплин, которые первокурсники реально изучали в текущем семестре. По ним составлялись различные вопросы и/или задания, связанные не только с оценкой знаний по предмету, но и требующие проявления гибкости мышления, внимательности, сообразительности. Время ответов по каждому предмету составляло максимум 10 минут. Общее время квеста – 90 минут – 2 академических часа. В квесте приняло участие 36 групп первокурсников.

Всего для квеста были составлены задачи по 15 предметам: физкультура, математика, иностранный язык, физика, начертательная геометрия (и инженерная графика), история, информационные технологии, химия, культурология (межкуль-

турное взаимодействие), ботаника (и дендрология), русский язык и культура речи, правоведение, политология и социология, рисунок, КСЕ.

По каждому предмету была подготовлена презентация, далее для удобства по каждому направлению подготовки в один файл «собирались» презентации по 7 предметам. Такая организация информации была удобна, позволяла рационально использовать время и не отвлекаться на организационные моменты.

По большинству предметов задания были представлены в форме тестов. В некоторых требовалось сопоставление понятий, решение задач, выполнение различных заданий.

В предыдущие годы, когда этот квест выполнялся в очном формате, группы на станциях получали жетоны с буквами (от 0 до 5 на каждой станции – в зависимости от качества выполнения задания), из которых в конце игры требовалось составить пословицу.

В онлайн формате это задание не использовалось, чтобы не утяжелять ход игры и не затягивать время (классической пары на этот квест хватало не всем группам даже при жестком регламенте).

В перспективе можно его включить в игру, публикуя в чате после каждого предмета то количество букв (знаков), которое отражает «оценку» группы по этому предмету.

Обобщая опыт проведения онлайн квестов, можно выделить ряд особенностей работы в таком формате:

К основным недостаткам онлайн викторин можно отнести:

– трудоемкость в подготовке – такие занятия требуют не только четко прописанного сценария и регламента, но и хорошего владения IT-технологиями;

– сложности в объявлении и награждении победителей: итоги могут быть подведены после того, как сыграет последняя команда, а момент награждения откладывается до очной встречи (либо в качестве призов должны выступать элек-

тронные сертификаты, что не всегда реально).

Основными достоинствами такой формы проведения занятий являются:

- меньшее количество модераторов по сравнению с очными квестами;
- нестандартная форма онлайн взаимодействия со студентами, стимулирующая их активность и вовлеченность в ход выполнения задания;

– обеспечение «полезной» (эффективной) поисковой активности в интернете, формирование у студентов умения точно сформулировать поисковый запрос и подобрать наиболее адекватный ответ.

Таким образом, онлайн викторины являются эффективной формой проведения занятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья: методическое пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике / В. А. Ананьев. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. 319 с.
2. Грецов А. Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. — СПб: Питер, 2008. 208 с.
3. Комаров В.Ф. Деловая игра «Коррупция» – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. 48 с.
4. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. - М: Когито-Центр, 2019. 251 с.
5. Морозова Е.В. Квест, как педагогическая технология в образовательном учреждении. – Режим доступа: <https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-kvest-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-3469674.html> (дата обращения 16.03.2021).
6. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. 352 с.
7. Практикум по психологии здоровья. Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2005. 351 с.
8. Противодействие коррупции: учебно-методическое пособие / Отв. ред. Т.Б. Пасман – М.: Американская ассоциация юристов, 2010. 130 с.
9. Психогимнастика в тренинге. Под ред. Н. Ю. Хрящевой. - СПб: Речь, 2014. 267 с.
10. Санкт-петербургская государственная лесотехническая академия. Страницы истории 1803-2003. Под ред. Б.Л. Волкова. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. СПб, ЗАО “Хромис, 2003. 815 с.
11. Я сам строю свою жизнь. / Под ред. Е. Г. Трошихиной. - СПб.:Речь, 2007. 216 стр.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anan'ev V.A. Praktikum po psihologii zdorov'ja: metodicheskoe posobie po pervichnoj specificheskoj i nespecificheskoj profilaktike / V. A. Anan'ev. - Sankt-Peterburg: Rech', 2007. 319 s.
2. Grecov A. G. Trening kreativnosti dlja starsheklassnikov i studentov. — SPb: Piter, 2008. 208 s.
3. Komarov V.F. Delovaja igra «Korrupcija» – Novosibirsk: IJeOPP SO RAN, 2014. 48 s.
4. Marasanov G.I. Social'no-psihologicheskij trening. - M: Kogito-Centr, 2019. 251 s.
5. Morozova E.V. Kvest, kak pedagogicheskaja tehnologija v obrazovatel'nom uchrezhdenii. – Rezhim dostupa: <https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-kvest-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-3469674.html> (data obrashhenija 16.03.2021).
6. Pankratov V.N. Samoreguljacija psihicheskogo zdorov'ja: Prakticheskoe rukovodstvo. M.: Izd-vo Instituta psihoterapii, 2001. 352 s.
7. Praktikum po psihologii zdorov'ja. Pod red. G. S. Nikiforova. - SPb.: Piter, 2005. 351 s.
8. Protivodejstvie korrupcii: uchebno-metodicheskoe posobie / Otv. red. T.B. Pasman – M.: Amerikanskaja asociacija juristov, 2010. 130 s.
9. Psihogimnastika v treninge. Pod red. N. Ju. Hrjashhevoj. - SPb: Rech', 2014. 267 s.
10. Sankt-peterburgskaja gosudarstvennaja lesotehnicheskaja akademija. Stranicy istorii 1803-2003. Pod red. B.L. Volkova. Sankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja lesotehnicheskaja akademija. SPb, ZAO “Hromis, 2003. 815 s.

-
11. Ja sam stroju svoju zhizn'. / Pod red. E. G. Troshihinoj. - SPb.:Rech', 2007. 216 str.

Поступила в редакцию 18.03.2021.

Принята к публикации 21.03.2021.

Для цитирования:

Басова Е.Н. Организация онлайн-викторин в условиях дистанционного обучения в рамках дисциплины «Социально-ознакомительный практикум» // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 49-54. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Basova.pdf>